

Nhận thức về tình yêu không lành mạnh của sinh viên

Nguyễn Hữu Hạnh, Bùi Thị Diệp Ánh*

*Khoa TLGD, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Received: 28/ 3/2022; Accepted: 4/4/2022; Published: 15/5/2022

Abstract: Love is a big milestone in life. When falling in love, intense emotions and passions emerge. If an individual has a healthy, suitable love, it will positively affect the individual's feelings, attitudes and views about himself in life. Besides healthy and positive love, unhealthy and inappropriate love still exists and not everyone realizes it. An unhealthy love will adversely affect an individual's self-confidence and emotions. The age of 18-22 is an important and equally special milestone when individuals, from innocent students, prepare to take the first steps into life. The experiences of love at this age have not been accumulated much, so they are not aware of true and healthy love. Therefore, students are easily receptive to incorrect information, have erroneous understandings and have unhealthy lifestyles.

Keywords: Unhealthy relationship, compassionate love, study..

1. Đặt vấn đề

Tình yêu là một cột mốc lớn trong đời. Khi rơi vào tình yêu, những cảm xúc và đam mê mãnh liệt xuất hiện. Một tình yêu lành mạnh, phù hợp sẽ tác động tích cực đến cảm xúc, thái độ cũng như cách nhìn nhận của cá nhân về bản thân trong cuộc sống. Bên cạnh những tình yêu lành mạnh, tích cực thì những tình yêu không lành mạnh, chưa phù hợp vẫn đang tồn tại và không phải ai cũng nhận ra được nó. Tình yêu không lành mạnh ảnh hưởng xấu đến sự tự tin, cảm xúc cũng như cách cá nhân nhìn nhận về bản thân và cuộc sống, thậm chí còn gây ra những vết thương không hề nhỏ đến thể chất và tâm lý của cá nhân.

Lứa tuổi từ 18-22 là một dấu mốc quan trọng và không kém phần đặc biệt khi cá nhân từ những học sinh thơ ngây, lứa tuổi đang chuẩn bị những bước chập chững đầu tiên vào cuộc đời. Những trải nghiệm về tình yêu lứa tuổi này vô cùng cần thiết để cá nhân tích lũy kinh nghiệm, qua đó từng bước trưởng thành. Tuy nhiên, lứa tuổi này chưa nhận thức rõ về tình yêu chân chính, lành mạnh. Chính vì vậy SV dễ tiếp nhận những thông tin không đúng, có những hiểu biết lệch lạc và lối sống không lành mạnh.

Với mục đích tìm hiểu mức độ nhận thức của các bạn SV về mối quan hệ không lành mạnh trong tình yêu đôi lứa, những yếu tố tạo nên sự không lành mạnh trong tình yêu. Chính vì lý do trên, tôi lựa chọn đề tài “**Nhận thức về tình yêu không lành mạnh của SV**” để nghiên cứu.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Thực trạng SV trong mối quan hệ tình yêu

Mẫu điều tra trên 188 SV ở lứa tuổi từ 18 đến 22 tuổi đang sống và học tập tại Hà Nội. Trong đó có 95 khách thể là nam (chiếm 50,5%) và 93 khách thể là nữ (chiếm 49,5%). Nhóm khách thể 18 tuổi là 26 SV (13,8%); Nhóm SV 19 tuổi là 40 bạn (21,3%); Nhóm khách thể 20 tuổi với 38 SV (20,2%); khách thể 21 tuổi có 31 SV (16,5%); Nhóm SV 22 tuổi có 48 khách thể (25,5%); Nhóm khác có 5 bạn SV ở độ tuổi ngoài 22 (1 khách thể 26 tuổi và 4 khách thể 23 tuổi) chiếm 2,7%. Trong số 188 mẫu khách thể tham gia khảo sát, có 115 SV đang theo học khối ngành Tự nhiên chiếm 61,2% và có 73 SV đang theo học khối ngành Xã hội chiếm 38,8% tổng số mẫu; Số SV sinh ra và lớn lên ở Nông thôn chiếm 64,4% và có 67 SV sinh ra và lớn lên ở Thành thị chiếm 35,6% tổng số mẫu.

Bảng 2.1: Thực trạng SV trong mối quan hệ tình yêu

Nội dung	Tình trạng	Số lượng	Tỉ lệ %
SV đã/đang yêu và chưa yêu	Đã/đang yêu	134	71,3
	Chưa yêu	54	28,7
Có nên yêu khi đang là SV hay không	Nên yêu	166	88,3
	Không nên yêu	22	11,7

Cũng theo kết quả khảo sát có 134/188 SV tham gia khảo sát trả lời rằng đã từng hoặc đang có một tình yêu (chiếm 71,3%) và có 54/188 SV trả lời rằng chưa từng có một tình yêu nào (chiếm 28,7%). Kết quả này cho thấy các bạn SV ngày nay phần lớn đang hoặc đã từng có những trải nghiệm tình yêu cho mình.

Đối với câu hỏi “*Có nên yêu khi đang là SV hay không?*”, có 166 SV lựa chọn câu trả lời là Nên chiếm 88,3% tổng số SV, và có 22 SV chọn câu trả

lời là Không nên chiếm 11,7% tổng số mẫu.

Trong câu hỏi “*Có nên yêu khi đang là SV hay không?*”, người nghiên cứu sử dụng kiểm định T-test và ANOVA để so sánh và thấy được không có sự khác biệt giữa SV nam và SV nữ trong việc ủng hộ tình yêu khi đang là SV (T-test = 0.39 > 0.05). Kết quả cũng tương tự khi so sánh SV ở các độ tuổi và SV ở khối ngành Tự nhiên và Xã hội (sig T-test = 0.23 > 0.05) hay SV có quê quán ở Nông thôn và Thành thị (sig T-test = 0.69 > 0.05).

Nhận thức về tình yêu không lành mạnh của SV

Theo số liệu nghiên cứu có thể thấy SV đa phần lựa chọn không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý với những quan niệm tình yêu không lành mạnh được đưa ra trong bảng hỏi: Chu cấp hoàn toàn, chiều chuộng theo mong muốn, đòi hỏi của đối phương (85,6% không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý); Có thể yêu nhiều người cùng lúc miễn là thật lòng (54,5% không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý); Là sẵn sàng làm tất cả vì người mình yêu (bao gồm cả những việc không đúng đắn) (81,4% không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý); Là sự phụ thuộc lẫn nhau giữa 2 người yêu nhau (50% không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý); Không cần có sự cam kết, định hướng lâu dài trong tương lai (44,1% không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý; 31,9% phân vân). Kết quả cho thấy, các bạn SV có xu hướng không đồng tình và rất không đồng tình với hầu hết các quan niệm chưa đúng về tình yêu.

Có 31,91% SV phân vân với quan niệm “Tình yêu là những điều lớn lao, vĩ đại (sẵn sàng hy sinh vì nhau; sẵn sàng vứt bỏ, bất chấp mọi thứ để đến với nhau...)”, số SV đồng ý và không đồng ý với quan niệm này bằng nhau (đều có 46 SV và cùng chiếm 24,47%), có 8,5% SV hoàn toàn đồng ý và 10,6% SV hoàn toàn không đồng ý với quan niệm này (Biểu đồ 2.5). Phân tích kiểm định T-test cho thấy có sự tương đồng giữa giới tính (sig T-test = 0.51 > 0.05), khối ngành (sig T-test = 0.88 > 0.05), độ tuổi (sig ANOVA = 0.28 > 0.05) và quê quán (sig T-test = 0.35 > 0.05) của SV trong lựa chọn này. Thông qua kết quả này có thể thấy một bộ phận SV ngày nay đang có xu hướng vì tình yêu mà có thể bất chấp mọi thứ, hy sinh và vứt bỏ tất cả để đến với nhau. Mới nghe thì đây có thể là một quan niệm rất đúng đắn, cao cả trong tình yêu nhưng thật ra đây là một thực tế không mấy tích cực, vì cuộc sống của con người nói chung và các bạn trẻ, các bạn SV nói riêng không chỉ có mỗi tình yêu mà còn cần những mối quan hệ khác ở xung quanh như bạn bè, người thân và đối với SV thì nhiệm vụ học

vẫn là một nhiệm vụ quan trọng, và nếu như bước vào tình yêu quan niệm, suy nghĩ này có thể dẫn các bạn SV tới một tình yêu không hoàn toàn lành mạnh và phù hợp.

Cùng với đó các bạn SV tham gia khảo sát cũng đang có xu hướng phân vân và không đồng ý với quan niệm “Tình yêu phải đi liền với tình dục”. Số liệu này cho thấy tuy giới trẻ ngày nay đã được tiếp xúc và tiếp nhận nhiều văn hóa của phương Tây, suy nghĩ của các bạn về vấn đề tình yêu – tình dục cũng đã cởi mở và thoáng hơn so với thế hệ trước những không vì thế mà các bạn trẻ cho rằng tình dục là một điều bắt buộc phải có trong tình yêu. Điều này cũng đã phần nào phản đối những gán nhãn của xã hội cho giới trẻ ngày nay rằng “giới trẻ đồng nhất tình yêu với tình dục” hoặc tình dục đi trước tình yêu [13]. Trong tổng số 188 SV tham gia khảo sát, gần một nửa khách thể không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý với quan niệm này (48,41%), 27,66% bạn còn phân vân (Biểu đồ 2.6). Điều này chứng tỏ, nhận thức của SV ngày nay về tình dục với tình yêu đã thay đổi so với thế hệ trước nhưng tình dục không phải là một điều bắt buộc phải có để giữ lửa tình yêu. Cũng có những bạn SV đồng ý và hoàn toàn đồng ý với quan niệm này nhưng con số không lớn (23,93%).

Sử dụng kiểm định T-test để so sánh, xem xét sự khác biệt về lựa chọn giữa 2 giới tính nam và nữ của SV đối với quan niệm này thu được kết quả như sau: có sự khác biệt giữa 2 giới tính nam và nữ (sig T-test = 0.00 < 0.05). Cụ thể, về điểm trung bình, các bạn SV nam lựa chọn tiến dần về mức độ phân vân (Mean = 2.91) và các bạn SV nữ lựa chọn tiến gần về mức độ Hoàn toàn không đồng ý (Mean = 2.32). Đồng thời, dựa vào bảng tỉ lệ phần trăm của 2 nhóm SV này cũng cho thấy phần đông các bạn SV nam lựa chọn phân vân (34,74%), số lượng SV lựa chọn đồng ý/hoàn toàn đồng ý và không đồng ý/hoàn toàn không đồng ý đều nhau (cùng bằng 23,16%); nhưng các bạn SV nữ lại có xu hướng lựa chọn nhiều hơn về không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý (62,37%). Điều này cho thấy các bạn SV nam có suy nghĩ thoáng và cởi mở hơn về vấn đề tình dục trong tình yêu. Cũng sử dụng kiểm định T-test và ANOVA với các biến còn lại đối với quan niệm này, kết quả cho thấy có sự tương đồng giữa SV khối ngành Tự nhiên và Xã hội (sig T-test = 0.73 > 0.05), SV có quê quán Thành thị và Nông thôn (sig T-test = 0.76 > 0.05) hay với những SV ở các độ tuổi khác nhau (sig Welch = 0.16 > 0.05).

Biểu hiện tình yêu không lành mạnh của SV

Bảng 2.2: Nhận thức về biểu hiện tình yêu KHÔNG lạnh mạnh của SV (quê quán (sig T-test = 0.90 > 0.05) của SV trong việc lựa chọn biểu hiện này.

STT	Biểu hiện của tình yêu KHÔNG lạnh mạnh	Các câu trả lời					GTTB	DLC
		1	2	3	4	5		
1	6.8. Bạo hành thể chất và tinh thần	4,8	2,1	3,2	33,0	56,9	4,35	1
2	6.9. Không có sự tôn trọng với gia đình, bạn bè của đôi phương	5,3	2,1	4,3	33,5	54,8	4,30	1,03
3	6.11. Một người kiểm soát hoặc điều khiển người kia	4,3	3,2	3,7	37,2	51,6	4,3	1
4	6.10. Bị kiểm soát một cách bất bình đẳng đối với các tài nguyên được chia sẻ bao gồm tiền bạc và phương tiện đi lại	5,3	6,1	4,8	37,2	51,1	4,27	1,01
5	6.5. Cảm thấy bị ép buộc trong tình dục	5,3	1,6	4,3	39,4	49,5	4,26	1,00
6	6.12. Bị áp lực từ bỏ những thứ mình thích	4,3	1,6	8,5	39,9	45,7	4,21	1
7	6.6. Không có sự riêng tư hoặc bắt buộc phải chia sẻ mọi thứ với nửa kia	3,2	3,7	6,9	48,4	37,8	4,13	0,93
8	6.14. Cảm thấy sợ khi chia sẻ ý kiến, suy nghĩ của bản thân	4,3	2,7	14,4	40,4	38,3	4,05	1,00
9	6.17. Thiếu công bằng khi giải quyết xung đột	3,2	3,2	14,4	44,1	35,1	4,04	0,95
10	6.18. Không thể hoặc khó để trao đổi, giao tiếp với nhau	1,6	6,4	14,4	45,2	32,4	4,00	0,93
11	6.4. Một trong 2 người không thoải mái, không an toàn khi chia sẻ hành động của mình với đôi phương (đi đâu, gặp ai, làm gì)	2,7	7,4	12,2	51,6	26,1	4	0,94
12	6.15. Né tránh nhau	2,7	3,2	21,8	38,8	33,5	3,97	0,96
13	6.16. Cảm thấy dành thời gian cho nhau là một nghĩa vụ	2,1	6,9	15,4	44,1	31,4	3,95	0,96
14	6.7. Lớn tiếng, la mắng lẫn nhau	4,3	4,8	14,4	44,7	31,9	3,95	1,02
15	6.13. Phê bình những gì bạn làm, bạn dành thời gian cho ai, cách bạn ăn mặc....	3,2	6,4	16,0	42,6	31,9	3,93	1,01
16	6.2. Cảm thấy áp lực phải thay đổi bản thân để làm hài lòng đôi phương.	2,1	6,4	14,9	50,5	26,1	3,92	0,92
17	6.3. Lo lắng về những hậu quả khi không đồng ý với đôi phương.	2,7	7,4	12,2	51,6	26,1	3,90	0,95
18	6.1. Luôn đặt đôi phương cao hơn bản thân, bỏ qua nhu cầu của bản thân	3,2	8,0	20,2	43,6	25,0	3,79	1,01

3. Kết luận

Nghiên cứu về thực trạng quan niệm tình yêu không lạnh mạnh của SV cho thấy SV đa phần đã có những nhận thức đúng đắn về tình yêu không lạnh mạnh nhưng chưa đầy đủ. SV hiểu những biểu hiện, ảnh hưởng của tình yêu không lạnh mạnh và có thái độ không đồng tình với tình yêu này. Ngoài ra SV có những quan niệm phù hợp về tình yêu và đồng thời các bạn tiến đến tình yêu không vì vụ lợi, toan tính, hay do sự sắp đặt của bất kì ai mà hoàn toàn là sự chủ động và tự nguyện của bản thân và vì mong muốn được trò chuyện và sẻ chia với một ai đó. Chính vì vậy để nâng cao nhận thức về tình yêu không lạnh mạnh, phần đông

SV cho rằng bản thân mỗi người cần chủ động tìm hiểu về tình yêu nói chung và tình yêu không lạnh mạnh nói riêng, cùng với đó cũng cần chủ động hoàn thiện bản thân và nâng cao nhận thức từng ngày.

Tài liệu tham khảo

1. Bùi Ngọc Oánh (2008). *Tâm lý học giới tính và giáo dục giới tính*. Chương 11: Một số biểu hiện sai lệch trong tình yêu của thanh niên, học sinh hiện nay.
2. Võ Nữ Hải Yến (2018). *Định hướng giá trị về tình yêu và hôn nhân của SV trường Đại học Khoa học, Đại học Huế hiện nay*. Đề tài NCKH cấp cơ sở, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
3. Võ Nữ Hải Yến (2019). *Định hướng giá trị trong việc lựa chọn bạn đời của SV Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Huế hiện nay*. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Tập 14, Số 3.

Một số biểu hiện cao cần chú ý: biểu hiện “luôn đặt đôi phương cao hơn bản thân, bỏ qua nhu cầu của bản thân” các bạn SV có xu hướng đồng ý với biểu hiện này (68,6% SV đồng ý và hoàn toàn đồng ý). Đối với biểu hiện “Không có sự riêng tư hoặc bắt buộc phải chia sẻ mọi thứ với nửa kia” tỉ lệ % SV đồng ý và hoàn toàn đồng ý với biểu hiện này khá cao 93,4%; có 6,9% SV phân vân; và có 6,9% SV không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý với lựa chọn này. Sử dụng kiểm định T-test và ANOVA để so sánh sự khác biệt về điểm trung bình giữa các biến thu được kết quả có sự tương đồng giữa giới tính (sig T-test = 0.63 > 0.05), độ tuổi (sig ANOVA = 0.85 > 0.05), khối ngành (sig T-test = 0.41 > 0.05),